

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Джумаева Наргиз Иркиновна

*к.п.н., доцент, Международная исламская академия Узбекистана,
djumayevanargiz2013@mail.ru*

Аннотация. Любая игра должна способствовать решению основной учебной задачи занятия в вузе – активизации познавательной деятельности студентов, закреплению знаний, лучшему усвоению определенных навыков работы. В данной статье рассматривается методика проведения учебных игр в обучении русскому языку, которые способствуют усвоению знаний по желанию обучаемого и создает атмосферу здорового соревнования, мобилизует творческие возможности обучаемого.

Ключевые слова: активные методы обучения, учебные игры, атмосфера здорового соревнования, творческие возможности студентов, развитие интереса к предмету, нестандартный подход к решению учебной проблемы, свободный обмен мнениями, умение адекватно принимать критику.

Современному преподавателю высшей школы приходится выбирать из широкого спектра инновационных технологий, учитывая особенности освоения нового материала студентами, тенденцию молодежи к быстрой утомляемости в нынешнем социуме. Качественная подготовка специалистов зависит от эффективного учебного процесса, от метода преподавания, от умения преподавателя заинтересовать студентов своим предметом. Для результативного образовательного процесса многие преподаватели вуза на своих занятиях реализуют учебные игры, которые вносят разнообразие в повседневную учебную деятельность, элементы развлечения и позволяют создавать атмосферу творчества, радости, способствуя развитию интереса к учебному предмету.

Учебные игры направлены, прежде всего, на: обеспечение высокого уровня интеллектуального, личностного и духовного развития студента; создание условий для получения им навыков научного стиля мышления; овладение методологией нововведений в социально-экономической и профессиональной сферах [1].

Принцип коммуникативного обучения легко осуществляется в игровой деятельности, которая требует речевых действий. Психологи считают, что с возрастом потребность в игре не исчезает, меняется лишь ее характер и уменьшается время, которое ей уделяют. Игра способствует усвоению знаний по желанию обучаемого и происходит заинтересованно, она создает атмосферу здорового соревнования, мобилизует творческие возможности обучаемого [2].

Любая игра должна способствовать решению основной учебной задачи занятия – закреплению знаний, лучшему усвоению определенных навыков работы и т.д. Только в таком случае игра называется обучающим элементом занятия. Учебная игра является игрой по форме, учением по содержанию. Современные занятия по изучению русского языка в национальных группах высших учебных заведений в основном должны проводиться с применением активных методов обучения, в частности, в форме игры, так как игра дает возможность лучше и легче освоить новый материал. В группах, где уровень знаний языка у студентов средний, игры помогают закрепить материал по предмету, игра благодаря своей двуплановости помогает преподавателю русского языка как иностранного достигать одной из сложнейших целей: обучать и языку, и речи. Во время игры преподаватель, наблюдая за речью студентов, имеет возможность фиксировать для себя типичные ошибки, возникающие в их спонтанной речи, а после игры в упражнениях отработать нужные формы.

Рассмотрим некоторые из них:

Кроссворды. Используя кроссворды в учебных целях, полезно представить студентам небольшую по объему познавательную информацию следующего содержания: слово «кроссворд» произошло от английских слов «кросс» – пересечение и «ворд» – слово.

Кроссворды, как дидактическая интеллектуальная игра хороши тем, что развивают умственные способности, концентрацию внимания, активизируют память, способствуют самообразованию.

«Кто быстрее?». На занятиях по русскому языку, разделив студентов на две команды, можно провести эстафету, где кто быстрее и без ошибок напишет на доске предложения по лексическим темам «Семья», «Аудитория», «Город» и т.п. Чтобы облегчить задачу, можно задавать вопросы, ответы на которые должны написать студенты.

Например, по теме «Город» могут быть следующие вопросы:

1. Каким видом транспорта вы пользуетесь?
2. Сколько раз в день вам приходится ездить?
3. Сколько времени вы тратите на поездки?
4. По какой улице вы добираетесь до академии?
5. Какие места в городе вы любите посещать? и т.п.

Соответственно, в национальных группах студентами постоянно используются толковые и переводческие словари. Использование словарей вырабатывает навык, облегчает работу с новыми понятиями и обогащает лексику студентов, к тому же каждый студент старается быстрее остальных найти нужное слово, что создает атмосферу здорового соперничества.

Викторина. Викторина представляет собой игру, в которой главная опора делается на память. Викторина основана на знаниях человека. В викторине реализуется умение человека мыслить, проявлять остроту ума, тренируется память, расширяется кругозор. Викторина лежит в основе таких телевизионных игр, как «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Умницы и умники».

В учебном процессе викторина может стать частью урока повторения и закрепления, обобщения изученного материала.

Ребусы. Преподаватель отбирает необходимый для повторения и закрепления круг понятий и терминов. Это могут быть научные понятия и термины по одной или нескольким изученным темам, разделам. Отобранные понятия и термины творчески перерабатываются, согласно принципам составления ребуса, и оформляются на карточках. Работа с карточками может быть индивидуальной или микрогрупповой (по 2 – 3 человека); и в том, и в другом случае может быть введен принцип соревновательности: «кто расшифрует ребус первым и правильно, тот и получает оценку «отлично».

Метод «Круглый стол» имеет высокую эффективность в учебном процессе и также применяется многими преподавателями нашей кафедры. Обсуждая за круглым столом проблемные вопросы материала, студенты учатся выступать, отстаивать свою точку зрения, тем самым обогащая свою лексику. Студенты-первокурсники с большим удовольствием участвуют в играх на занятиях, при этом, выполняя отведенную для себя

роль, они стараются справиться с заданием наилучшим образом за максимально короткое время.

Также на занятиях по русскому языку целесообразно проводить физминутки, музыкальные разминки, которые также активизируют и бодрят студентов.

«Разминка для глаз. Круг».

1-физминутка. Представить себе большой круг. Обводить его глазами сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки.

2-физминутка. «Падежи».

Именительный подпрыгнул, а Родительный летал.

Дательный полез на горку, а Винительный устал.

Наш Творительный поплавал, а Предложный убежал.

Падежи нам все нужны и при этом все важны.

Такие игры могут проводиться со студентами разного уровня владения языком и разного возраста, преподаватель на свое усмотрение может адаптировать задания для уровня аудитории. От уровня владения языком и возраста должно зависеть наполнение игры определенным речевым материалом. На начальном уровне, который требует накопления языкового материала, лучше использовать задания и игры, стимулирующие запоминание языкового материала, а на продвинутом уровне – активизирующие творческое отношение учащихся к языку [3].

Таким образом, учебные игры, на наш взгляд, являются наиболее эффективными методами обучения на занятиях по русскому языку в вузе, так как их применение дает возможность повысить степень мотивации, легче и лучше, без принуждения освоить новый материал, побуждает студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Применение учебных игр дает целенаправленную активизацию мышления, когда обучаемый активен независимо от его желания и эта активность устойчива на протяжении всего занятия. Применение учебных игр также дает равные права и одинаковое участие всех субъектов учебного процесса в решении задач, свободный обмен мнениями и умение адекватно принимать критику.

Список использованных источников:

1. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. -М., 1995. -412 с.